

Bona fides

Daniela Moura Ferreira Cunha (*)

Sumário:

1. Introdução
 2. Fides – Uma concepção inicial
 3. Bonae fidei contractus
 4. Bonae fidei iudicia
 5. Conclusão
- Bibliografia
Abreviaturas

1. Introdução

No direito contemporâneo podemos constatar o princípio da boa-fé assente em uma dúplici função: em suas concepções subjetiva e objetiva.

A primeira “se reporta a um elemento intencional individual, exprimindo um estado ou situação de espírito que envolve o convencimento ou consciência de se ter um comportamento em conformidade com o direito.”^[1] Neste sentido, citamos sua presença no artigo 1260 do Código Civil português^[2] que, conforme leciona Menezes Leitão, “pode ser definida como a ignorância de estar a lesar direitos alheios”^[3].

Não obstante a importância da boa – fé em sentido subjetivo, a qual os romanos empregaram na posse de boa – fé (*possessio bonae fidei*), nos cingiremos a boa – fé objetiva, que consiste em um princípio norteador de importância ímpar para o direito das obrigações, e que permite a concreção de normas impondo que os sujeitos de uma relação se conduzam de forma honesta, leal e correta.

Neste contexto, a boa –fé exprime a idéia de que não é legítimo defraudar a confiança do outro. Exige-se que cada um dos contratantes tome em consideração o interesse da contraparte. Esta boa – fé, dita objetiva, está presente no Código Civil português bem como em seu congênere diploma brasileiro.^[4]

Nossa intenção neste trabalho é deixar claramente demonstrado, ainda que de forma sucinta, a influência do direito romano no direito moderno, porque, conforme veremos, “a *fides* romana constitui a base linguística e conceitual da boa – fé no Direito Civil português.”^[5]

2. *Fides - Uma concepção inicial.*

Não tencionamos compilar entendimentos de diversos autores tão somente, entretanto é preciso ponderar para o fato de que vezes expressivas como as que passaremos a citar, em diversos trabalhos, procuraram desenvolver suas idéias de maneira a construir a origem da boa - fé, uma vez que, devido à escassez de documentos relativos ao período arcaico, muitas vezes tal reconstrução é assente em hipóteses.^[6]

O direito romano arcaico exigia, para prestar validade a um ato jurídico, certas formalidades como a presença das partes, do objeto, de cinco testemunhas idôneas e do pronunciamento de certas fórmulas verbais.^[7] Portanto, “a *fides* é invocada ou referida nos atos mais solenes da vida habitual - casamento, clientela, tutela, empréstimos, etc.”.^[8] / ^[9]

O sentido religioso é presente, por exemplo, na relação de clientela porque, conforme Gómez Acebo, “neste instituto o patrono tinha um dever de proteção e o cliente de submissão e fidelidade, sendo que a quebra de confiança conduziria o infrator a uma pena de caráter religioso.”^[10]

Apesar de ainda a boa - fé não pertencer ao mundo jurídico, os romanos têm na *fides* o elemento inaugural que permitirá este elo; o culto à deusa *fides*^[11] principia esta evolução.

Posteriormente a *fides* ultrapassa sua origem de preceito moral e religioso e, mantendo sobretudo suas profundas raízes na moral, passa exprimir idéia de promessa, isto é, passa a ater as pessoas ao cumprimento da palavra.^[12] De fato, a evolução da *fides* para a *bona fides*, é o momento em que no direito Romano o sistema legal foi renovado pela influência de idéias de equidade.^[13]

Segundo Menezes Cordeiro, “o significado da transição agita a doutrina histórico - jurídica, sem que se possa falar em soluções definitivas”^[14]; assim aporta para este sentido Luigi Lombardi.^[15]

De qualquer forma para clarificar a questão basta, em termos gerais, sopesar que primordialmente se entendeu por *fides* como a fidelidade à palavra dada e vislumbrar que *bona fides*, nesta linha de raciocínio, passou a exercer uma função sindicante nas obrigações. Fidelidade à palavra é o princípio basilar da troca comercial e Cícero, portanto, a descreveu como *fundamentum iustitiae*. (De Officiis 1,23).^[16]

3. *Bonae Fidei Contractus*

No direito Romano mais antigo, haviam dois tipos de contratos: o *nexum* e a *stipulatio*.^[17]

Com o desenvolvimento comercial entre Roma e os estrangeiros, advindo da imposição do império romano sobre o mundo conhecido à época, já não era mais possível atender às exigências prementes. Havia evidente necessidade de serem aventadas normas jurídicas próprias.^[18]

Sob a jurisdição do pretor peregrino, desenvolveu-se o sistema contratual romano que viu-se desvinculado das formalidades do *ius civile*, devido “a uma maior simplicidade e utilidade do sistema, inspirado nos princípios do *bonum et aequum* e plenamente correspondente às necessidades da prática.”^[19] Formaram-se regras simples e flexíveis, baseadas na *fides* e desligadas das antigas formas solenes do *ius civile*.^[20]

Destarte, por todo este desenvolvimento engendrado pelo *ius gentile*, após, já no período clássico, subsistem duas classes contratuais: os *contractus bonae fidei* e os *contractus stricti iuris*.

Nestes, os direitos do credor recaíam sobre um objeto taxativamente determinado; naqueles, a prestação deveria ser adimplida segundo a boa -fé e em vista das circunstâncias todas do caso^[21]; os contratos de boa - fé possuem sua *tônica* na bilateralidade, quer dizer, não está uma parte adstrita ao cumprimento de uma obrigação sem que também esteja envolvida por um dever a parte contrária; há uma relação de reciprocidade de obrigações.

Assim, as obrigações nos contratos em sentido estrito são rigorosamente determinadas, recaindo, por tanto, geralmente, sobre prestações concretas e precisas, sobre um *certum*. Por seu turno, os contratos baseados na boa -fé, adstritos à fórmula processual *quidquid dare facere oportet ex fide bona*, permitiam um negócio cujo cumprimento do principal não era o único elemento essencial; era valorizado também o agir que se espera de pessoas honestas e honradas, a fidelidade ao pactuado embuída de regras morais.

O conteúdo dos *negotia stricti iuris* é fixado pela letra da lei, a qual é necessário atender-se ainda que em contraposição com os postulados da equidade, p. ex., em um contrato de mútuo o objeto é a devolução da soma emprestada; o pagamento de uma pena convencional por mora pode ser realizado por um pacto acessório (*pacta adjecta*)^[22]; já, em se tratando de *negotia bonae fidei*, não há este rigor acentuado, é necessário observar-se menos à forma e mais à equidade, dando azo de o juiz, por exemplo, analisar eventual dolo na execução de um contrato sem que seja interposta uma *exceptio doli*.

Ou seja, estamos perante a flexibilidade dos *bonae fidei contractus* que, conduzidos pela boa-fé poderiam alterar a própria essência da obrigação.

A *fides*, transformada em *fides bona*, passou a ser o vínculo que permitia a confiança das partes. Segundo Menezes Cordeiro, tem-se pretendido ver na *fides* um elemento capaz de, na antiguidade, suprir a carência da posterior constatação da doutrina do Direito Natural nos séculos XVII e XVIII, de que a manifestação de vontade livremente produzida vincula. A *bona fides* estabeleceu vínculos susceptíveis de consensualmente envolver cives e peregrinos.^[23]

4. *Bonae Fidei Iudicia*

O sistema jurídico romano tutelava interesses que somente se qualificavam como direito subjetivo à medida em que existisse uma ação

que os protegesse, isto é, o prisma processual romano é inverso ao do processo moderno.

O *bonae fidei iudicia* é a ação que sanciona o contrato de boa - fé^[24], em caso de quebra da lealdade recíproca devida na relação jurídica (nos *bonae fidei negotia* ou *actio bonae fidei*)^[25].

Não é pacífica a origem desta ação. Menezes de Cordeiro, em sua investigação sobre o tema, nos informa que a primeira explicação global dos *bonae fidei iudicia* pertenceu a Krüger (em *Zur Geschichte der Entstehung der bonae fidei iudicia* - de 1890), segundo o qual liga o nascimento dos *bonae fidei iudicia*, designadamente, aos contratos consensuais. Por outro lado, o mesmo autor salienta para o fato de que anteriormente, Bernhöft, em 1882, em sua obra *Germanische und moderne Rechtsideen im rezipierten römisch Recht*, explica apenas, com brevidade, que, no início, os contratos *bonae fidei* eram exigíveis tão só com base na honestidade mútua; depois de se tornarem judicialmente reconhecidos, a boa - fé manteve-se, como regra de interpretação.

Encontramos em Kaser que, as *bonae fidei iudicia* surgem no direito clássico, pertencendo ao direito formulário^[26], onde o postulante possuía uma *intentio* assente na boa -fé. Portanto, esta ação é nascida à partir da *Lex Aebutia* que instituiu o procedimento formulário.

Apesar de não possuir a *intentio* assente no *ius civile*, normalmente em uma *lex*, e sim na *bona fides*, eram consideradas ações *in ius conceptae* e não honorárias, motivo pelo qual, posteriormente os compiladores designaram para as outras ações a denominação de ações de direito estrito, justamente para compor esta diferença.^[27]

Porque referimos anteriormente os *contractus stricti iuris*, é salutar mencionarmos também que estes contratos são exigíveis através das *actiones stricti iuris*.^[28]

Os *bonae fidei iudicia* permitiram que o juiz utilizasse da boa -fé alargando sua bitola de decisão; a exemplo disto, conforme a liberdade do juiz em apreciar o caso concreto, estas ações permitiam - no que apreciasse elementos estranhos ao pedido e à causa de pedir.^[29]

Neste interim, Kaser explicita os fatores que o juiz poderia e deveria atender no âmbito do *bonae fidei iudicia*: a) prestações acessórias, como juros, frutos, etc., podem ser incluídas em maior extensão do que nas ações estritas; b) pactos acessórios não formais, nos quais as partes se reservam ou concedem faculdades especiais, valem como conteúdo do contrato e são apreciados na ação contratual sempre que tenham sido celebrados ao mesmo tempo que o contrato principal (Ulp. D. 2,14, 7,5 e Pap. D. 18, 1,72 pr.; c) se o devedor infringiu deveres acessórios que a relação obrigacional lhe impõe, em especial deveres de proteção e fidelidade; d) dolo (*dolus malus*) e coação ilícita, cometidos pelo credor ou pelo devedor, tem o juiz de os incluir imperativamente na apreciação. Com os *bonae fidei iudicia*, não existe necessidade de se exigir, em verificando-se o dolo, uma *actio de dolo* independente porque as *exceptiones doli* e *metus* estão implícitas nos *bonae fidei iudicia*.^[30]

5. Conclusão:

Por todos estes elementos, não se torna tarefa árdua perspectivar o grande contributo do Direito Romano, através da *fides*, no desenvolvimento da boa-fé objetiva presente em praticamente todas as grandes compilações hodiernas e que permite, à medida que envolve uma cláusula geral de controle, alcançar uma valoração de conduta das partes nas relações obrigacionais através da justiça.^[31]

Nos antigos *bonae fidei iudicia* o juiz estava obrigado a analisar se o devedor infringiu deveres acessórios que a relação obrigacional assente na *bona fides* lhe impunha; pois bem, à partir desta visão do direito romano, a doutrina alemã alargou os limites da relação obrigacional e, como corolário do princípio da boa-fé, aplicado em nosso direito atual, vislumbrou a complexidade intra-obrigacional ou relação obrigacional complexa.^[32] “Certos deveres laterais (de fidelidade, de cooperação com a outra parte, etc.) podem sobreviver à extinção dos deveres de prestação.”^[33]

Portanto, pondere-se que no desenrolar de toda e qualquer obrigação a boa -fé é o preceito paradigma na estrutura do negócio jurídico.

–

Bibliografia:

ACEBO, F. Gómez, *La buena y la mala fe en la teoria general del Derecho privado: su encuadramiento en la teoria general del derecho y su eficacia en el Codigo Civil*, (in Revista de Derecho Privado, Tomo XXXVI, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952), p. 102 - 127

ALARCÃO, Rui, *Direito das Obrigações*, (Coimbra - policopiada, 1983)

CHAMOUN, Ebert, *Instituições de Direito Romano*⁶ (Ed. Rio/Rio de Janeiro, 1977).

CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, *Da Boa -fé no Direito Civil*, (Livraria Almedina, Lisboa 1997)

COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das Obrigações (edição em expoente)*. (Coimbra, 2000)

CORREIA, Alexandre/ SCIASCIA, Gaetano, *Manual de Direito Romano I*² (Ed. Saraiva/São Paulo, 1953).

CRUZ, Sebastião, *Direito Romano I, (Ius Romanum) (quarta edição)*, (Ed. do autor /Coimbra, 1984)

CRUZ, Sebastião Cruz, *Da Solutio I*, (ver edição),

JUSTO, A. Santos, *Direito Privado Romano I*² (Parte Geral), em *Stodia Iuridica* 50 (Ed. Coimbra/Coimbra, 2003).

KASER, Max. *Direito Privado Romano*, tradução de Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle (Fundação Calouste Gulbenkian/Lisboa, 1999).

LEITÃO, Luis Manuel Telles de Meneses, *Direito das Obrigações (em expoente - 2ª ed.)*, (Livraria Almedina - Coimbra, 2002)

LOMBARGI, Luigi, *Dalla fides alla bona fides (...1961)*

MARKY, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano*⁸, (Saraiva, São Paulo,1997)

MARTINS, Flávio Alves, *A boa -fé objetiva e sua formalização no direito das obrigações brasileiro*, (Lumen Juris - Rio de Janeiro)

SOHM, Rodolfo. *Instituciones de Derecho Privado Romano I*¹⁷ (Historia y Sistema), tradução de W.Roces (Biblioteca de La Revista de Derecho Privado/Madrid, 1928).

SCHERMAIER, Martin Josef, *Bona fides in Roman contract law, in Good Faith in European Contract Law* (Ed. Cambridge University Press, 2000)

THUR, Andreas V., *La buena fe en el Derecho Romano y en el Derecho actual*, (in Revista de Derecho Privado, Tomo XII, Madrid Administracion,1925), p. 337 - 342

Abreviaturas:

Fonte:

D. - *Digesto* (GARCÍA DEL CORRAL, D. Ildefonso L. . Cuerpo del Derecho Civil Romano, Editorial Lex Nova/ Barcelona, 1889).

Revistas:

R.D.P. - Revista de Derecho Privado

Stvdia Ivridica - Stvdia Ivridica - Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra.

NOTAS:

[1] ALARCÃO, Rui, *Direito das Obrigações*, (Coimbra, policopiada, 1983), p. 90

[2] No Código Civil brasileiro, encontramos também a boa -fé subjetiva como requisito para aquisição da propriedade imóvel, através da Usucapião, no artigo 1242

[3] LEITÃO, Luis Manuel Telles de Menezes, *Direito das Obrigações* ², (Livraria Almedina - Coimbra, 2002), p. 52

[4] Conforme menciona Mário Júlio de Almeida Costa, a boa -fé objetiva surge como princípio tutelado nas três fases do negócio jurídico: no pré- contrato (artigo 227º, n. 1); na integração dos negócios (artigo 239) e na execução contratual (artigo 762º, n. 2). Além disto está denunciada também nos artigos relativos ao valor jurídico dos usos (artigo 3º, n. 1); ao comportamento na pendência da condição (artigo 272º e 275º, nº 2); na admissibilidade da resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstâncias (artigo 473º, n. 1) e sobre o abuso do direito (artigo 334º). *Direito das Obrigações* ⁸, (Coimbra, 2000), p. 100

No direito civil brasileiro é consagrada pelo artigo 422.

[5] CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, *Da Boa -fé no Direito Civil*, (Livraria Almedina, Lisboa 1997),53

[6] CRUZ, Sebastião, *Direito Romano I* ⁴, (*Ius Romanum*), (Ed. do autor /Coimbra, 1984), p. 44

[7] MARKY, Thomas, *Curso Elementar de Direito Romano* ⁸, (Ed. Saraiva, São Paulo,1997), p. 47

[8] CRUZ, Sebastião Cruz, *Da Solutio I*, (ver edição, 1962), p.21, ainda prossegue o autor chamando a atenção para o fato de a *fides* não constituir-se ainda um conceito jurídico, “pois não há nenhuma *legis actio* que sancione a *fides*; e, se os laços, provenientes da *fides*, são regulamentados, isso provém de normas sociais e não de normas jurídicas. A *fides*, até cerca de fins do século III a. C., pertence ao domínio do pré-jurídico; pertence à sociologia, e mais rigorosamente, à sociologia religiosa. Mais tarde, o conceito evolucionará, entrando no domínio do jurídico, e, sem abandonar este, até conquistará outros domínios, tornando-se multiforme.”

O mesmo autor, com a clareza que lhe é peculiar aduz, em sua obra *Direito Rom., op. cit.*, pg. 44, para o fato de que uma característica da época arcaica reside na imprecisão: não se vê ainda bem o limite do jurídico, do religioso e do moral; estes três mundos formam como que um todo, um só mundo; as instituições jurídicas surgem sem contornos bem definidos, como que num estado embrionário.

[9] Segundo Franz Wieacker, haveria, na base da *fides*, uma adstrição de comportamento, inicialmente não jurídico, que se tornou primeiro mágica, então religiosa e finalmente moral. In, *Ursprung der bonae fidei iudicia*, apud António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, *Da Boa fé...*, *op. cit.*, p. 58

[10] ACEBO, F. Gómez, *La buena y la mala fe en la teoria general del Derecho privado: su encuadramiento en la teoria general del derecho y su eficacia en el Código Civil*. in RDP (Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1952), p. 104.

Neste mesmo sentido, Max Kaser, *Direito Privado Romano*, (Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1999) p. 104 que ensina: O poder do *patronus*, é nos tempos antigos, um poder pleno, que apenas é atenuado pelo dever de lealdade do patrono, assegurado por direito sacral; as XII tábuas determinam: *patronus si clienti fraudem facerit, sacer esto*, i. e., a quebra de lealdade contra o seu cliente expõe o patrono à vingança dos deuses. Nesta mesma perspectiva, o estrangeiro, que se coloca como hópede sob a proteção de um Romano ou do Estado Romano, goza como *cliens* (dependente) de uma maior proteção, porque seu patrono (*patronus*) está obrigado à fidelidade (*fides*) que lhe deve por direito sacral, p. 114.

[11] CRUZ, Sebastião, *Direito Rom., op. cit.*, p. 241: “a deusa *fides* (fé), divindade reconhecida por *cives* (cidadãos romanos) e por *non -cives* (peregrinos), era invocada na celebração dos negócios de peregrinos entre si e dos negócios entre peregrinos e cidadãos romanos. Ela velava pelo cumprimento desses negócios, castigando os faltosos e protegendo os cumpridores.

Tinha a sua sede na palma da mão direita (cf. Cicero, *De Off.* 1,7,23 e Tit. Livius, *Historia* 1,21,4; 23,9,3). Por isso, os contraentes davam um aperto das mãos direitas (*dextearum porrectio*) para imprimir solenidades à promessa. Desaparecido o culto da deusa *fides*, ficou o aperto das mãos direitas como sinal de confiança mútua.”

[12] Conforme leciona A. Santos Justo, *Direito Privado Romano I²* (Parte Geral) em *Studia Iuridica* 50 (Ed. Coimbra/Coimbra, 2003), p. 22: “A *fides*, cujo significado originário terá sido o acto por que uma pessoa se vinculava a outra, adquiriu, mais tarde, o sentido de razão ou causa justificativa desse vínculo: “ter confiança”, “ter fé” e, reciprocamente, “merecer a fé de alguém”. Depois, passou a significar “responsabilidade”, o “cumprimento fiel da palavra” e dos contratos, o sentimento de lealdade contratual. Porém, embora não fosse exigível juridicamente (equivalia a honorabilidade, probidade, honradez, confiança), a *fides* constituía uma força moral que se impôs no mundo do direito, onde desempenha uma função importante: nas relações entre o Estado e magistrado e entre Roma e os povos submetidos; na obrigação de o magistrado respeitar as normas fixadas no seu *Edictum*; no reconhecimento e na sanção jurídica dos contratos não formais; na recusa da faculdade de resolução de contratos; na força vinculativa do juramento; na sanção de numerosos contratos que têm por base a *fiducia* (*mancipatio* e *coemptio fiduciae causa*, *usureceptio fiduciae*, *fiducia* propriamente dita, etc) e nos *negotia iudicia bonae fidei*.

[13] SCHERMAIER, Martin Josef, *Bona fides in Roman contract law*, in *Good Faith in European Contract Law* (Ed. Cambridge University Press, 2000), p. 65.

[14] CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, *op. cit.*, p. 71

[15] LOMBARDI, Luigi. *Dalla fides alla bona fides*, Luigi Lombardi, (.....?, 1961), p. ????

[16] SCHERMAIER, Martin Josef, *op.cit.*, p. 78

[17] MARKY, Thomas, *op. cit.*, p. 119: *Nexum* era um empréstimo, realizado por um ato formal *per aes et libram*, isto é, ato em que, na presença das partes, do objeto e de cinco testemunhas, de balança e seu portador, se pronunciavam certas fórmulas verbais e se praticavam outros atos simbólicos. O ato é semelhante à *Mancipatio*. Dela difere

porque o *nexum*, além da transferência da propriedade do objeto, normalmente dinheiro emprestado, cria para o devedor a obrigação de devolver outro tanto do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Ele responde pessoalmente, inclusive com seu corpo, por esse pagamento. A *Stipulatio* era a promessa solene de uma prestação, pronunciada em resposta à pergunta do credor, ambos com o uso do verbo *spondere*, que tinha, claramente, caráter sacramental. Daí a sua força obrigatória.

[18] Veja, por todos, SOHM, Rodolfo, *Instituciones de Derecho Privado Romano I* ¹⁷ (*Historia y Sistema*), tradução de W.Roces (Biblioteca de La Revista de Derecho Privado/Madrid, 1928), p. 57: “Los innumerables peregrinos que afluyen a los mercados de Roma carecen de capacidad civil. Esta especial situación de los peregrinos y la naturaleza de sus tratos dentro de Roma, privados como están de toda protección por parte de *ius civile*, hacende ellos un mundo jurídico aparte, en el seno de la ciudad, con usos y negocios jurídicos propios - no formales -, completamente distintos a los del Derecho Civil.”

[19] CORREIA, Alexandre e Gaetano Sciascia, *Manual de Direito Romano I* ² (Saraiva - São Paulo, 1953) p. 277

[20] MARTINS, Flávio Alves, *A boa -fé objetiva e sua formalização no direito das obrigações brasileiro*, (Lumen Juris - Rio de Janeiro), p. 36

[21] THUR, Andreas V., *La buena fe en el Derecho Romano y en el Derecho actual*, in RDP, XII, 1925, p. 340

[22] SHOM, Rodolfo, *op. cit.*, p. 341

[23] CORDEIRO, António Manuel de Menezes, *idem*, p. 79

[24] D'ORS, Álvaro, *Elementos de derecho privado romano*, (Pamplona, Madrid, 1960), p. 332

[25] Ensina-nos Max Kaser, *op. cit.*, p. 200, que os *bonae fidei iudicia*, que estavam no centro da vida jurídica, têm a sua origem, por um lado, nas relações dos cidadãos romanos entre si, por outro, no comércio jurídico com os peregrinos, porque a *fides*, o dever de respeitar a palavra dada, é fundamento de obrigatoriedade jurídica para todos os homens sem distinção da sua nacionalidade.

[26] Kaser, *op. cit.*, p. 37, que menciona que os *bonae fidei iudicia* eram invocáveis apenas no processo formulário.

[27] Conf. António Manuel de Menezes Cordeiro, *op. cit.*, p. 72: As fórmulas de direito civil têm sua base das *actiones in ius conceptae* (sua *intentio* se funda no *ius civile*, normalmente em uma *lex*). As fórmulas honorárias, adstritas ao império do pretor eram, por seu turno, ditas *in facto conceptae*, quando não buscassem qualquer recurso ao *ius civile*; *utiles*, quando se alicerçassem no *ius civile* mas fossem, pelo pretor, usadas em situações diversas das propriamente previstas e *ficticiae* quando, nelas, o pretor recorresse a ficções para obter, no respeito formal do *ius civile*, objetivos por este não visados diretamente.

[28] Conforme Santos Justo, *op. cit.*, p. 254, que leciona que nas primeiras (*actiones stricti iuris*) o juiz limita-se a apreciar a existência ou inexistência da obrigação e, na sentença, deve observar rigorosamente o pactuado sem considerar alguma circunstância que possa ter influenciado o conteúdo da obrigação. Nas segundas (*bonae fidei iudicia*), deve precisar em que consiste “*quidquid dare facere oportet ex fide bona*” transformando o *incertum* no *certum*: terá, portanto, de ponderar e apreciar todas as circunstâncias que tenham ocorrido.

Ainda, este mesmo autor, traz como sempre o faz em sua obra de maneira didática, remissão em português do termo citado em latim: “*quidquid dare facere oportet ex fide bona*”, i.e., “aquilo que deve dar ou fazer, segundo a boa-fé”

[29] CORDEIRO, António Manuel de Menezes, *op. cit.*, p. 89 - O mesmo autor, através da citação de exemplo de Koschembahr -Lyskowski, in *Quid veniat in bonae fidei iudicium*, ensina que nessa linha de extensão de efeitos *fidei bonae* informa igualmente a possibilidade de o juiz, nos *iudicia*, respectivos, atentas as circunstâncias da causa, condenar na prestação de juros.

[30] KASER, Max, *op. cit.*, p. 201

[31] ALARCÃO, Rui, *Direito das Obrigações*, (Coimbra - policopiada, 1983), p. 94: “Há um certo deslocamento do eixo-legislador para o eixo-juiz, o que significa uma cada vez maior valorização da jurisprudência nos sistemas jurídicos de base legislativo - doutrinária, como é o caso da família romanista. À tarefa do legislador junta-se assim a

tarifa autônoma e decisiva do julgador, “súdito” da lei mas “senhor” dela, na medida em que ajuda a descobrir todo o seu sentido, a tirar dela todas as suas virtualidades – a fazer a lei, no fim de contas.”

[\[32\]](#) Idem, p. 51 - 52

[\[33\]](#) Ibidem, p. 53

(*) Advogada e Mestra em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Universidade de Coimbra

E-mail: danielamoura@yahoo.com.br

